

PERKEMBANGAN KAIN SASIRANGAN DI KALIMANTAN SELATAN

Nur Laili As Syifa

Email: 2010128220003@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin

Abstrak

Dari penelitian ini untuk mengetahui sejarah asal mula perkembangan kain sasirangan khas masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan Kain sasirangan memiliki arti, makna, dan peranan yang penting dalam pembuatan Kain Sasirangan. Sejalan dengan perkembangan zaman kain sasirangan berkembang pesat dan menjadi primadona atau ciri khas masyarakat banjar yang memiliki bermacam-macam ukuran, warna dan motif yang menambah keunikan dari kain sasirangan dan dapat mendukung perekonomian masyarakat banjar di Kalimantan selatan.

PENDAHULUAN

Kalimantan selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ibu kota adalah Banjarmasin. Banjarmasin memiliki beragam tarian, alat music, upacara adat, dan kerajinan khas daerah, salah satu keistimewaan yang memiliki keunikan dari masyarakat Banjar adalah Kain Sasirangan yang merupakan kain tradisional khas Kalimantan Selatan. Nama sasirangan diambil dari kata sirang yang berarti di ikat atau di jahit dengan tangan dan ditarik menggunakan tali. Kain sasirangan pada awalnya disebut bahan langgundi yang artinya kain tenun kuning, dan hanya dipakai oleh para petinggi daerah terutama bagi mereka yang masih keturunan bangsawan. Kemudian kain langgundi tersebut berganti nama menjadi kain sasirangan yang dapat digunakan sebagai sarana peyembuhan bagi penderita penyakit. (Seman, 2010:1).

Seiring perkembangan zaman Kain Sasirangan memiliki motif-motif yang menunjukkan identitas dan perilaku masyarakat Kalimantan selatan. Mengetahui dan memahami sejarah tentang nilai yang terkandung dalam motif kain sasirangan dapat mengerti tentang budaya dan perilaku masyarakat di Kalimantan Selatan. Motif pada kain sasirangan sangat bervariasi, hal ini karena dari permintaan pasar yang sangat tinggi serta

seiring dengan perkembangan zaman munculnya inovasi dalam hal motif kain sasirangan dan kebutuhan akan gaya hidup semakin berkembang. Saat ini kain sasirangan sudah bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ditinjau dari beberapa segi, kain sasirangan merupakan hasil karya dan penunjang perekonomian masyarakat Banjar.

SEJARAH PERKEMBANGAN KAIN SASIRANGAN

Pada mulanya Kain Sasirangan merupakan kain yang dikenakan oleh para bangsawan banjar yang diturunkan dari satu zaman ke zaman lainnya sejak abad XII, saat Lambung Mangkurat menjadi Patih Negara Dipa. Cerita yang beredar dari masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan mengatakan bahwa Kain Sasirangan pertama kali dibuat oleh Patih Lambung Mangkurat setelah merenung selama 40 hari 40 malam di atas ponton Balarut Banyu. Ketika menjelang akhir tapanya, rakitnya tiba di daerah Rantau kota Bagantung. Di sana ia mendengar suara seorang wanita yang keluar dari gumpalan buih. Wanita itu ialah Putri Junjung Buih. Ia mengatakan bahwa akan menjadi penguasa di wilayah ini. Sang putri akan menunjukkan wajahnya apabila permohonannya dikabulkan. Permohonan tersebut yaitu sebuah istana batung dan selembar kain yang di tenun dan di injak (di warnai) oleh 40 gadis bertema anak sungai/padiwaringin. Kedua permohonan tersebut harus diselesaikan dalam satu hari. Kain yang di celup tersebut lalu di kenal sebagai kain sasirangan yang pertama kali di buat.

Kain Sasirangan pada awalnya dikenal dengan Kain Pamintan. Istilah pamintan adalah permintaan yang artinya permintaan atau permohonan, yang mengandung arti selembar kain putih yang diberi warna dan motif tertentu seperti dasar seseorang yang mencari pengobatan kepada seorang tabib kain pamintaan. Dengan memanfaatkan kain pamintaan dipercaya ketika memakai kain tersebut penyakit yang di derita akan sembuh. Kain pamintaan ini dipercaya sebagai metode pengobatan dari arahan tabib terdahulu. Berbagai penyakit dapat disembuhkan mulai dari sakit perut, sakit otak, tukak lambung, dan yang mengejutkan masalah mental dan penyakit yang disebabkan oleh pengaruh roh yang mengganggu atau roh yang menjijikkan. (Seman, 2017: 3).

Awal kemunculan kain sasirangan memiliki bentuk dan fungsi yang sederhana seperti ikat kepala (laung), ikat pinggang, dan tapih bumi (sarung) untuk pria serta selendang, udat (kemben), dan keramban (kerudung) untuk wanita. Seperti kain lainnya, kain sasirangan memiliki banyak motif. Kualitas kain sasirangan ini merupakan perkembangan rangkaian komposisi yang sebagian besar diatur secara vertikal. Penataan ini merupakan hal yang membedakan material sasirangan dari kain batik lain di nusantara. Sasirangan memiliki motif yang berbeda antara lain tema adat dan tema kekinian. Motif saat ini berada di dalam tingkat yang membuat penasaran para pecinta desain yang secara keseluruhan dari motif baru tersebut bahwa motif tersebut bernuansa banjar.

RAGAM MOTIF PADA KAIN SASIRANGAN

Kain Sasirangan memiliki motif dan warna tertentu yang sudah dipolakan secara manual. Kain sasirangan identik dengan motif berbentuk jelujur atau garis-garis vertical yang memanjang keatas dan bawah. Seiring perkembangan zaman, beragam motif yang terdapat pada kain sasirangan masa kini berinovasi karena perkembangan zaman dan permintaan pasar yang terus meningkat. Motif-motif tersebut biasanya berbentuk benda-benda alam yang banyak terdapat dan di daerah Kalimantan selatan.

Secara umum sasirangan dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

1. Motif Lajur, ialah motif yang memiliki bentuk memanjang. Contoh: hiris pudak, kulat karikit, kangkung kaumbakan, dan gigi haruan. Motif ini dirangkai memanjang dan berupa garis tegak lurus dan garis melengkung merupakan ciri khas dari motif kain sasirangan.
2. Motif ceplok, merupakan motif yang bentuknya tampil sendiri sendiri. Contoh: hiris gagatas, tampuk manggis, pucuk rabung, kambanga malati. Motif ini biasanya berdiri sendiri tanpa hiasan tambahan pada motif utama.
3. Motif variasi, merupakan motif penghias untuk menambahkan suatu tampilan. Contoh: pinggiran motif hiris gagatas yang diberi hiasan agar lebih menarik. Motif ini juga menambahkan gambar-gambar disekitar motif utama.

Dengan demikian motif-motif diatas merupakan contoh dari motif sasirangan yang memiliki ciri khas tersendiri dalam berbagai desain baik dari segi bentuk-bentuk, garis-garis dan elemen-elemen yang dipengaruhi oleh alam, benda, dengan gaya tersendiri.

Kain sasirangan memiliki kelebihan yaitu ini bisa menjadi bagian dari pola pakaian masa kini. Salah satu pergeseran pakaian yang sedang berkembang di Indonesia adalah pola pemanfaatan kain seperti batik, tenun dan daerah khas lainnya. Kain sasirangan bisa menjadi "wajah baru" dalam tren ini. Keajaiban ini dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mengenalkan material sasirangan dengan wilayah lokal yang lebih luas melalui potensi industri dan gaya perjalanan, seperti kain sasirangan dijadikan sebagai pernak-pernik dan "wajah baru" bagi pecinta desain.

EKSISTENSI MOTIF KAIN SASIRANGAN DI ZAMAN MODERN

Dalam perkembangannya kain sasirangan dapat mengikuti perkembangan zaman sampai saat ini. Pembuatan, fungsi, dan motifnya pun berubah sesuai keadaan saat ini. Hal tersebut tidak terlepas dari alasan-alasan yang membuat kain sasirangan untuk tetap terus trend dan berkembang sampai sekarang. Adanya yang dipengaruhi oleh dukungan pemerintah melalui program-program yang digalakkan yang mewajibkan setiap Pegawai Negeri Sipil mengenakan sasirangan pada hari tertentu dan menjadikan sasirangan semakin dikenal masyarakat Banjar dan masyarakat Indonesia. Adanya event-event fashion yang diselenggarakan baik dari dalam maupun luar, dukungan dari lembaga baik swasta maupun negeri, kemajuan teknologi dalam pengenalan kain sasirangan.

Motif kain sasirangan sangatlah dapat dirasakan perubahan-perubahannya dalam hal baik dari fungsi, motif, bahkan pola pewarnaanya yang unik yang menyesuaikan dengan zaman saat ini. Dalam Ilmu sejarah sasirangan berarti kebudayaan merupakan peninggalan warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Awal mula sasirangan ada pembuatan oleh keturunan raja melalui ritual tertentu dan dalam Ilmu bangsa-bangsa berarti bahwa kebudayaan merupakan ideologis yang dapat membangun identitas yang mencerminkan kemakmuran rakyat. Dengan demikian, kain sasirangan sangatlah penting karena

merupakan identitas masyarakat banjar yang memiliki ciri khas tersendiri yang menjadi primadona di Kalimantan Selatan. Kain sasirangan juga memiliki arti dan makna dalam nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai motif dari cerminan budaya masyarakat banjar yang menjunjung tinggi nilai, agama, toleransi pada pola perilaku masyarakat banjar.

SIMPULAN

Awalnya Kain Sasirangan merupakan kain yang dikenakan oleh para bangsawan banjar yang diturunkan dari satu zaman ke zaman lainnya sejak abad XII, saat Lambung Mangkurat menjadi Patih Negara Dipa. Kain Sasirangan pada awalnya disebut bahan langgundi yang artinya kain tenun kuning, dan hanya dipakai oleh para petinggi daerah terutama bagi mereka yang masih keturunan bangsawan. Kemudian kain langgundi tersebut berganti nama menjadi kain sasirangan dapat digunakan sebagai sarana peyembuhan bagi penderita penyakit. Seiring perkembangan zaman, beragam motif yang terdapat pada kain sasirangan masa kini berinovasi karena perkembangan zaman dan permintaan pasar yang terus meningkat. Dengan demikian, kain sasirangan sangatlah penting karena makna dalam nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai motif dari cerminan budaya masyarakat banjar.

REFERENSI

- Ganie, Tajuddin Noor (2016). “ Sasirangan: Kain Khas Dari Tanah Banjar”. Banjarmasin: Tuas Media.
- Syamsiar, S. (2017). Sasirangan Kain Khas Banjar, Banjarmasin: Lembaga Pengkajian dan Pelestarian Budaya Banjar Kalimantan Selatan.
- Almas, Z. (2018). Nilai-nilai Dalam Motif Kain Sasirangan. *Jurnal Socius*, 7(2).
- Tirtha, G. K. H., Karnadi, H., & Renaningtyas, L. (2018). Perancangan Fotografi fashion sebagai media publikasi Kain Sasirangan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan. *Jurnal DKV Adiwarna*, 1(12), 7.
- Yulandari, H.E.P. (2019). Perancangan Buku Ilustrasi Sasirangan Banjarmasin Sebagai Upaya Pelestarian Budaya (Doctoral dissertation, Institut Seni Indonesia Yogyakarta).
- Jumriani.J, Subiyakto, B. & Syaharuddin S. (2019). Sosial Interaction Sasirangan Trades Village in the City of Banjarmasin as a Learning Resources on Social Studies. *The Innovation od Sosial Studies Journal*, 1(1), 65-77.